

Contribuições da filosofia pós-moderna

Uma análise crítica da modernidade

Os filósofos costumam dividir a história da filosofia em quatro grandes períodos: Antigo, Medieval, Moderno e Contemporâneo ou Pós-Moderno. Passando rapidamente, a filosofia antiga foi marcada por uma ética cosmológica buscando estabelecer valores apoiados na natureza e um lugar para o homem no cosmos. O período medieval foi dominado pelo dogma, e de uma forma que pode surpreender muitos, foi um período de grande desenvolvimento em áreas como a lógica e retórica, pois eram procurados com muito afinco as razões para a existência de Deus e a legitimação da via católica. Já o período moderno foi marcado pela revolução científica, a matematização da natureza e o estabelecimento do homem com sua razão como centro, afinal havíamos encontrado o método para resolver todos os mistérios. Por fim sobre o período pós-moderno, esse em que estamos, ele é basicamente uma reação à modernidade e também sua continuação, o leitor será mais bem esclarecido sobre suas particularidades no decorrer do texto dedicado a listar os ganhos que a humanidade pode obter se aplicar a proposta filosófica pós-moderna.

Primeira grande contribuição: O fim do fetiche da razão. Tarefa importantíssima nesses dias atuais em que constatamos a volta de movimentos coloniais, genocidas, totalitaristas e reacionários. É preciso apontar que o ideal moderno iluminista fracassou, como mostrado na prática com as duas grandes guerras mundiais do século vinte e a tensão para uma terceira guerra hoje. Afinal, como um projeto de razão e ciência acaba desembocando no extremo da barbárie? E aqui aparece uma das grandes diferenças entre pós-modernidade e modernidade, a forma como ambas entendem a razão. A modernidade é o período da exaltação da razão, sai o deus medieval e entra a razão científica para ocupar seu lugar. Época positivista de empolgação com os avanços científicos em contraste com o obscurantismo e misticismos das épocas anteriores. O ser humano e sua razão são colocados no centro de tudo e resta a natureza o papel de dominada, de recurso a ser explorado. A pós-modernidade vai se colocar totalmente contrária a essa visão. Ela denuncia que a razão não é capaz de por si mesma colocar fins, ela é excelente em fornecer instrumentos, meios para chegar em um destino, mas incapaz de estabelecer esse destino. A razão é formalista, lógica, é o reino da sintaxe sem semântica, o domínio da forma sem o conteúdo. Embora a relação não seja linear, a questão é que a razão vai ser usada para atender algum afeto não racional. A modernidade,

em grande parte, mascarou seus afetos predatórios com o verniz da razão. Os mais diversos discursos foram e são criados com o intuito de explorar e justificar essa exploração, discursos que passaram a utilizar de razão e ciência. A razão idolatrada virou um pastiche manipulador. E assim temos frases e ideologias do tipo: “o trabalho dignifica o homem”, “a economia precisa crescer”, “é preciso merecer”, “nada vem de graça”, “precisamos dominar a nossa natureza”, “trabalho duro constrói caráter”, “plante hoje para colher amanhã”, “o mercado se autorregula”, “não existe almoço grátis”, “os números não mentem”, “basta se esforçar”, “é uma questão de mentalidade”, “dividir a sociedade só prejudica”, “não existe brancos ou negros, somos todos humanos”, “precisamos de união, não de conflito”, “essa é uma decisão técnica”, “os especialistas recomendam”, “confie nas instituições”, “isso não é ciência”, “saia da zona de conforto”, “é preciso se reinventar”, “seja grato sempre”, “temos um desafio para você”, etc. Perceba que elas não são falsas por definição, e elas não apelam a uma divindade ou misticismos. São afirmações laicas, instrumentos de manipulação que apelam ao técnico, a razão, a ciência, a simplificações justificando todo tipo de exploração e violência. Discursos racionais com premissas e conclusões na boca de especialistas, homens, brancos, de terno e gravata. A pós-modernidade aponta que a razão nunca é capaz de estabelecer fins, é um órgão de adaptação, não o maior, não o mais central, mas operando junto dos outros acessos à realidade. Assim, não existe “a” razão, mas muitas razões, muitas epistemes possíveis. A razão deixa de ser divina, central, mas um norteador para finalidades afetivas que devem ser confrontadas com outros afetos, outras visões. A pós-modernidade propõe o espaço público como plural, para o diálogo e a troca de perspectivas e críticas. Não é mais possível uma metanarrativa, um único discurso que sozinho dê conta da totalidade, característica marcante da modernidade. Sobre isso, aliás, é construído um espantalho à pós-modernidade, dizendo que essa fragmentou a realidade. Não é isso, a questão é que o todo não é abarcável por um único discurso. Vejam só: a ideia ousada da pós-modernidade é que simplesmente as ideias têm escopo! Não é fragmentação, é “escopação”. Uma ideia que se aplica bem sobre um tipo de fenômeno não vai necessariamente se sair assim em outros, e tudo bem, pois a razão não é mais divina, absoluta e dominadora. Uma consequência dessa perspectiva sobre a razão é que ela nos ajuda na autocrítica e a evitar o erro comum de forçarmos a realidade caber em nossos modelos.

Outra grande contribuição é a aceitação da complexidade. Podemos dizer que a modernidade foi um movimento negador do complexo, estabelecendo um combate feroz a este com sua fé cega na razão. E aqui vamos esclarecer outro espantalho sobre a pós-modernidade, que é acusada de ser relativista. Primeiramente esse atributo de simples ou complexo não está nas coisas, mas na nossa relação cognitiva com elas. As coisas simples são

aquelas onde a razão reina e todos podemos facilmente concordar, como sentenças do tipo: “se você tomar um veneno radioativo vai morrer”; “que se largar um objeto, ele vai cair”; “que o calor vai do mais quente para o mais frio”; “que ácido corrói”, etc. A razão e a ciência imperam sobre as coisas simples. Aliás, essa é uma boa definição: simples é aquilo que a razão pode dominar. A invenção do cálculo, da derivada, integral, diferenças finitas, elementos finitos, etc., é justamente para pegar algo complicado e dividi-lo em muitas partes simples, resolver essas, e depois, seguindo o caminho inverso, somando todos os pequenos resultados chegar ao resultado final. Isso foi tão bem-sucedido que fomos seduzidos, achamos que pelo cálculo poderíamos matar a complexidade do mundo, fazendo a razão matematizante triunfar. Isso não aconteceu! Há domínios de tanta complexidade que nós e nossas melhores máquinas não somos capazes de abarcar. A pós-modernidade assume a complexidade como parte inerente da nossa relação com o mundo. Certas coisas têm tantas partes móveis, não linearidades, indas e vindas, rupturas, sensibilidades, níveis emergentes que se atravessam, que não há modelo que dê conta. Os exemplos são inúmeros, desde a meteorologia, passando pela psicologia, sociologia, ecologia e política. Mas legitimando esse lugar da complexidade na nossa relação com o mundo, como lidar com ela? É nesse ponto que a pós-modernidade coloca a doxa como parte importante dos nossos discursos. Às vezes as coisas são complicadas demais que só podemos ter opiniões e não certezas. Mas isso não significa que sejam opiniões não embasadas, mas o reconhecimento que não dominamos o complexo. Aí cabe compreensões parciais, perspectivas, estéticas, probabilidades e o espaço público para debatermos, bem longe da racionalização reducionista, finalista, da modernidade. Agora voltando ao espantalho, perceba que admitir a complexidade nada tem a ver com relativismo, irracionalismo ou derrotismo. Não é abdicar de pensar, é o contrário, nos potencializamos com a diversidade de muitas vozes, olhares e mundos diferentes. Na pós-modernidade são somados de forma legítima os mais variados tipos de discursos. O processo organizador não ocorre apenas no discurso argumentativo ou métodos matemáticos, mas também na literatura, nas narrativas sensoriais, experimentalistas, mitologias, metafóricas, poesias e hermenêuticas. Os discursos não se reduzem a objetividades puras, mas a interpretações e aos mais diversos e diferentes jogos de linguagem.

Com essas duas contribuições fica claro que a crítica ao racionalismo não é uma crítica ingênua à razão, até porque estamos usando essa razão. O racionalismo é denunciado aqui como uma posição reacionária e doentia que esconde toda uma série de *pathos* por trás dos discursos. Por isso não é abdicar da razão dando espaço ao irracional do tipo das teorias da conspiração, movimentos anti-ciência ou misticismos, mas de crítica e reconhecimento da complexidade e outras perspectivas. Aliás, é interessante como mesmo após todo o sucesso

científico tantos movimentos anticientíficos foram surgindo e se consolidando. Isso não é acidente nem simples falta de letramento, mas a consequência da negligência e sufocamento do humano. Querendo matar o irracional ao invés de dialogar com esse, ele se vingou e retornou com força total, e agora também nos ameaça. Que coisa mais irracional do que o acúmulo, concentração de renda e desigualdade social capitalista? Ou a demanda constante e naturalizada de crescimento infinito em um mundo finito? Há coisa mais absurda que existir um punhado de bilionários em um mundo com milhões de pessoas ainda passando fome?

Uma terceira grande contribuição pode ser sintetizada como uma pergunta: a quem interessa? Os discursos não vêm do vácuo, são feitos por humanos com interesses. E aqui temos um acréscimo, pois não ficamos apenas dentro do jogo do discurso, mas percebemos que esse jogo se encontra dentro de outros jogos e que não existe essa ação desinteressada, e que afetos estão sendo estimulados, porque alguém vai ganhar algo com isso. Mas importante, não é apagamento do discurso argumentativo, e sim o reconhecimento do humano por trás. Às vezes, o discurso pode até estar correto, apontando algo verdadeiro, mas isso não impede em nada de ser usado para algum fim nocivo. Há inúmeros exemplos disso na política, onde um discurso verdadeiro é usado apenas para fim eleitoral e não para uma ação concreta. Uma outra forma típica do “a quem interessa” é o “siga o dinheiro”. Mas aqui cabe uma observação, refutar um discurso pelo interesse é também falacioso. O fato de alguém receber dinheiro por falar algo não significa simultaneamente que esse algo seja falso. O interesse é um plano a mais que transcende o discurso sem o esterilizar.

Há muitas outras contribuições da pós-modernidade, mas vou concluir com a que considero fundamental: uma nova e profunda **reformulação antropológica**. Na modernidade tínhamos uma imagem de um ser humano numa evolução histórica e linear. O homem do passado era primitivo, animalesco, violento e obtuso, mas sua essência evolutiva o levou a um próximo passo com narrativas supersticiosas, mitológicas até então finalmente culminar no ser humano racional, científico, superior, dominador da natureza e diferente dela, separado, uma alma de razão pura. Tal visão é racista e ideologicamente alinhada com a violência colonial. Antropologicamente não há mais um homem superior a outros homens, a outras fases humanas, ou à própria natureza, mas um homem “na” natureza e junto dos outros entes. É o “ser humano aí”, o homem em uma situação, em uma circunstância, não melhor ou pior de outros momentos históricos, mas diferente. Não dá mais para pensar em nenhum humano separado do seu ambiente ou numa relação de agência unidirecional, apenas da vontade para a matéria. Somos feitos, nossos corpos, mentes, conteúdos, da nossa situação social e histórica. Não há um homem universal ou um projeto acabado, mas um constante fluir e adaptar-se.

Essa visão de homem pós-moderno é assim muito mais humanizada e anti-divina. Essa visão, claro, vai respeitar outras culturas, outras vozes, mesmo vozes não humanas, se tornando assim uma visão ecológica. Somos também feitos de chuva, ar, rios, terra, e a atual predação ambiental capitalista claramente nos ameaça. Assim a crítica a essa visão de um homem separado e superior à natureza é imprescindível e uma das grandes bandeiras dos pensadores pós-modernos.

Indo agora à conclusão, fica claro o valor inestimável do pensamento pós-moderno para a prática e refutação de posturas e valores reacionários. Nesses tempos de modernidade bárbara, de um ser humano médio com ainda essa visão racionalista, dominadora da natureza, divina, destinado a vencer e no caminho a destruir seus inimigos, a crítica pós-moderna é crucial para nos educarmos e superarmos essa condição desumanizada e suicida. Porém a pós-modernidade não é uma completa refutação da modernidade, ela ainda continua com alguns dos seus projetos, como a crítica, muito bem representada na “Crítica da razão pura” por Kant e na “Crítica da economia política” de Marx. A crítica é inestimável e imprescindível, ela é a expressão da consciência dos nossos problemas e dificuldades sendo por isso o primeiro passo para uma real superação dos mesmos.

Leandro Schemmer

Fevereiro de 2026